

EL RETORNO DE LA HISTORIA POLÍTICA Y DE LA NARRATIVA

Daniel Franco Rosell

Según Burke (1999:87) el retorno del tema político en la historia contemporánea deviene de los movimientos sociales enarbolados durante la década de 1960 que produjeron profundas repercusiones en la historiografía europea, planteando la *problemática del individuo y de los grupos marginales como actores sociales*, como partícipes de la dinámica social.

Esta propuesta puede ser entendida como reacción frente al estructuralismo braudeliano de los *Primeros Annales* (determinismo geo-económico), en cuanto éste desdeñaba la participación política de las masas en la vida social.

La impresión inmediata producto de este nuevo panorama resultaría ser que el “combate” perpetrado por L. Febvre y M. Bloch a la historia política rankeana (centralizada en lo singular, lo específico, en las causas accidentales, en las grandes personalidades, en la visión elitesca; ausente de estudios sociales y normalizada por los procedimientos heurísticos del positivismo historiográfico) habría sido insuficiente para que años más tarde resurgiera este tipo de quehacer histórico (Hernández Sandoica 1995: 162)

Sin embargo también es propio señalar que si bien los fundadores de Annales propiciaron un nuevo tipo de historiografía eminentemente social, apoyada en los aportes de las Ciencias Sociales -que le brindaban carácter científico- nunca erradicaron el *mal positivista* de la práctica historiográfica mundial.

Inclusive, las formas tradicionales de la historia política (biografías) fueron utilizadas como medios (el *Rabelais* de Febvre) para enfrentarse al *antiguo régimen* historiográfico.

En la actualidad la historia política es entendida hoy de manera poco diferenciada interiormente, apareciendo como un conjunto variado de procederes de construcción del relato histográfico de inspiración desigual y diverso, que sólo pueden ser asimilados entre sí.

Elena Hernández Sandoica (1995: 162) sostiene que este *modelo histográfico* comprende cuatro sentidos o modalidades de explicación en materia política:

- a) La *Historia Política Tradicional*, eminentemente narrativa, donde esta materia domina en forma decisiva la cronología de los hechos (Ranke)

- b) La interpretación *Desde Arriba*, fundamentada en concepciones sociales de los procesos históricos. Incluye la *Sociología Histórica*, que pone énfasis en la acción del Estado como elemento decisivo en que se vertebran y desarrollan los conflictos y los cambios sociales.
- c) Aquella emparentada con la *Sociología del Poder* (lectura de Marx desde una perspectiva weberiana). Analiza los mecanismos de selección y de funcionamiento de las decisiones de la clase dirigente.
- d) La *Historia de las Élités* como entes rectores de la sociedad. Estudio de sus ideales políticos, ideológicos o culturales. Vinculada a la justificación de las acciones del presente en las del pasado (la historia como *instrumento* de la política).

El auge de la Nueva Historia Política ha significado también el *retorno de la narrativa* en el quehacer histórico. Tal parece que ello se debe, de acuerdo a sus defensores, a un renovado interés por entender la problemática de los acontecimientos (Burke 1999:90).

Esta justificación no hace más que ocultar los problemas suscitados en el interior de nuestra disciplina, producto de una ausente visión global, de una teoría o nuevo paradigma (Barros) que proporcione integridad, coherencia y síntesis.

El Retorno a la Narrativa (Fontana 1992:17) constituye en la actualidad una “modalidad de huída” frecuente entre los historiadores contemporáneos, evidenciado en dos aspectos:

- Renuncia explícita o desconfianza manifiesta a cualquier planteamiento teóricos o posibilidad de teorización de la historia.
Esta práctica es común entre los historiadores (añade Barros), ya que ella revela un eclecticismo metodológico, bamboleante ante cada nuevo imperativo de la *historiografía hegemónica*, exigente en renovación de métodos (y de explicaciones) sustentados en criterios científicos aportados desde otras disciplinas sociales (Antropología y Sociología).
- La narrativa es propuesta como solución al *problema de la compartimentación y superespecialización* en la disciplina histórica, el cual ha conducido a la incomunicación en el interior de la comunidad historiografía. Este problema (Burke 1993) es consecuencia de la excesiva expansión de los campos de la Historia, carente de sustento teórico que permita una visión sintética, que integre el conocimiento aportado por los investigadores de nuestra ciencia.

La Historia se halla desnaturalizada: ha perdido identidad científica producto de la propia práctica irreflexiva y ácritica de ciertos historiadores que mantienen una postura genuflexa frente a los designios de la historiografía hegemónica. Es necesaria la polémica y el debate en torno al sentido de nuestra ciencia y la posibilidad de construir una teoría de la Historia que sintetice el conocimiento (o aceptarla si es que ya existe).

BIBLIOGRAFÍA

BURKE, Peter

1999 La Revolución Historiográfica Francesa. La Escuela de los Annales 1929 – 1989. Barcelona: Gedisa, 3º ed.

CORCUERA DE MANCERA, Sonia

1997 Voces y Silencios en la Historia. Siglos XIX y XX. México: FCE.

FONTANA, Joseph

1992 La Historia después del fin de la Historia. Barcelona: Crítica

HERNÁNDEZ SANDOICA, Elena

1995 Los Caminos de la Historia. Cuestiones de Historiografía y Método. Madrid: Síntesis.